

GEOGRAFIYA FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLARNING AHAMIYATI

Sapayeva Gulbahor

Yangiariq tumani 35-son umumiy o'ta ta'lim kaktabii geografiya o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8245613>

Annotatsiya

Ushbu tezisda geografiya fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyatiga e'tibor qaratiladigan ayrim jihatlar haqida gap yuritiladi. Shuningdek, muallifning shaxsiy mulohazalari ham keltirilib o'tiladi.

Kalit so'zlaar: metodika, tizim, tizimli tahlil, geografiya, tabiiy fanlar.

Geografiyani o'qitish metodikasi chindan ham bo'lg'usi o'qituvchilarga o'rgatiladigan muhim fanlardan biridir. Chunki, bu o'quvchilarga jahonning tabiiy va ijtimoiy muhitini tushunish, geografiya tizimlarini o'rganish, xaritani foydalanish va ma'lumotlar bilan ishlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Bu metodikalar o'quvchilarni muhim geografiya qonuniyatlariga rioya qilishga, ularga tadqiqot va tahlil qilishni o'rganishga, ijtimoiy va siyosiy voqeliklarni tushunishga qaratilgan. Amaliyotga asoslangan metodikalar o'quvchilarning o'zlashtiruvini oshirish, tarbiyalanish va ish bilimlarini amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega. Geografiyani o'qitish metodikasi, o'quvchilarga geografiya fanini o'rganish va tushuntirish uchun amalga oshiriladigan tadbir va usullar to'plamidir. Bu metodikalar o'qituvchi tomonidan ma'naviy, tajribaviy, vizual va amaliy usullar yordamida o'quvchilarni o'zlashtirishga qaratiladi. Bu, masalan, dars rejaları tuzish, ko'rsatmalar, ko'rsatgichlar, interaktiv darslar, maqolalar, o'quv dasturlari, virtual sayt va ilovalar, chuqurlik tajriba va terishlar orqali amalga oshirilishi mumkin.

Geografiyani o'qitish metodikasi o'quv fanlar bilan erkin va integrativ ravishda bog'liqdir. Geografiya fanini o'qitishda quyidagi metodik fanlar muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin: Birinchidan, tarixni o'qitish metodikasi. Geografiya fanining o'zining tarixiy ta'siridan foydalanish orqali o'quvchilarni o'zlarining hududlarni va dunyo tarixini tushunishga intilishadi.

Ikkinchidan, Grafika sohasi bilan. Xaritalarni tushunish va o'qish, geografiya ma'lumotlarini vizualizatsiya qilish, statistika va grafiklar yordamida tahlil qilish uchun metodikalar bu fanlar aloqadorligini ta'minlaydi.

Uchinchidan, tabiiy fan metodikalari. Ko'rgazmalar, ekskursiyalar, o'quvchilarning o'zlashtirish va tadqiqot faoliyatini oshirishga yo'naltirilgan metodikalar.

To'rtinchidan, komp'yuter darsliklari, interaktiv o'quv vositalari, geografiya ilovalari va internetdagi resurslar orqali o'quvchilarga o'quv jarayonini yanada qiziqarli va interaktiv qilishga qaratilgan metodikalar.

Beshinchidan, o'quvchilarga o'zlarini haddan tashqari amaliyotga qo'yish orqali geografiya bilimni o'rganish va o'zlashtirishga yo'naltirilgan metodikalar. Bu metodik fanlar geografiya o'qituvchilarining o'quvchilarni tezlantirish, qiziqishlarini oshirish va nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lashda muhim ahamiyatga ega.

Geografiyani o'qitish metodikasida o'qituvchining o'rni juda muhimdir, chunki o'qituvchi o'quvchilarni ma'lumotlarga qiziqishlantirish, ularga o'zlashtirish va tushunishni taqdim

etishda katta ahamiyatga ega. O'qituvchi o'quvchilarni geografiya mavzulariga qiziqtirishni oshirish uchun ilg'or usullar ishlatishi kerak. Buning uchun har bir darsda qiziqishlarni yaratuvchi savollar, ilg'or misollar va yangiliklarni qo'shish foydali bo'ladi. O'quvchilarni darsda faol qatnashishga qo'shish uchun interaktiv usullarni (qo'shimcha darsliklar, online o'yinlar, xarita vositalari) qo'llash kerak. Bu ularga o'quv jarayonida amaliyot qilish imkoniyatini beradi.

Geografiyani o'qitish metodikasida o'quvchini qiziqtirish uchun quyidagi usullardan foydalanishingiz mumkin:

- muhim mavzularni ta'riflash: o'quvchilarni qiziqtirish uchun darsning boshlanishida, o'quv mavzusini muzokaralash va uni nima qilishni kutishlari haqida qiziqtiruvchan ta'riflar bilan tanishtirishingiz mumkin.
- yangiliklardan foydalanish: o'quvchilarga zamonaviy va qiziq yangiliklarni taqdim etishingiz, dunyo voqealari, tabiiy voqealiklar, iqtisodiy yangiliklar kabi maqolalar orqali ularning qiziqtirishini oshirishingiz mumkin.
- interaktiv darsliklar va online o'yinlar: interaktiv darsliklar va online o'yinlar orqali o'quvchilarni qiziqishlantirish va ularga ma'lumotlarni o'rgatishni qiziqarliroq qilishingiz mumkin.
- xarita va grafiklardan foydalanish: xarita va grafiklar yordamida o'quvchilarni ma'lumotlarni vizualizatsiya qilishga rag'batlantirishingiz va ularga ko'rsatmalar yaratishingiz mumkin. Bu usullar o'quvchilarni qiziqtirish va o'quv jarayonini qiziqarliroq va o'zlashtiruvchi qilishda yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, geografiyani o'qitishni zamonaviylashtirish uni metodkasini nazariy yutuqlar bilan boyitish hamda o'qituvchining ksbiiy kompetensiyalarini oshirish bilan bevosita bog'liq va bu masalalar tizimli ravishda o'rganilishi va har bir ta'im jarayonining elementi tizili tahlil qilinishi lozim.

References:

1. Mirakmalov M.T. va boshq. Tabiiy geografiyadan amaliy mashg'ulotlar. –T.: Sharq, 2015. – B.80.
2. Ishmuhamedov R va boshq. Talimda innovatsion texnologiyalar, - T.: Akademnashr, 2015. –B.145.
3. I.Akmalov. Mutaxassislik fanlarni o'qitish metodikasi. – T.: Sharq, - B. 130.6.